

PROPAGATION D'ONDES DANS DES MATÉRIAUX COMPOSITES SILICE RÉSINE

A. BERTHAULT, R. DORMEVAL, M. STELLY

*Commissariat à l'Énergie Atomique
Service Métallurgie, B.P. N° 511 — 75752 PARIS Cédex 15, France*

Deux types de matériaux composites silice résine uni et tri-directionnels ont été caractérisés de manière approfondie. Les constantes élastiques (E_i, ν_{ij}) ont été déterminées par des essais mécaniques de compression et par des mesures de célérité des ultrasons. L'accord obtenu entre ces deux méthodes est satisfaisant. Des essais de compression à grande vitesse (jusqu'à 10^3 s^{-1}) ont mis en évidence une forte augmentation de la contrainte de rupture avec la vitesse de déformation; à ces vitesses, la contrainte augmente linéairement avec $\dot{\epsilon}$. L'absorption et la dispersion d'une onde ultrasonore ont été étudiées suivant les différentes directions d'orthotropie des matériaux dans une gamme de fréquences comprises entre 0,3 et 4 MHz. Deux mécanismes d'absorption apparaissent, l'un dû à la dispersion géométrique, l'autre au caractère viscoélastique des matériaux.

INTRODUCTION

L'étude de la propagation des ondes dans les milieux composites est importante pour déterminer le comportement sous choc des structures. La modélisation dans les codes de calcul nécessite la connaissance des caractéristiques mécaniques de ces matériaux, ainsi que les paramètres de dispersion et d'atténuation des ondes.

C'est pourquoi une caractérisation approfondie a été entreprise sur deux matériaux à matrice résine renforcée par des fibres de silice, l'un unidirectionnel, l'autre tridirectionnel. L'ensemble des essais effectués peut se résumer de la façon suivante :

- mesure des constantes élastiques par des essais mécaniques et des mesures aux ultrasons.
- caractéristiques mécaniques et influence de la vitesse de déformation.
- mesure d'atténuation et de dispersion aux ultrasons.

L'ensemble des résultats expérimentaux est ensuite discuté pour tenter d'expliquer les phénomènes observés.

I - MATERIAUX ETUDIÉS.

Les matériaux étudiés sont du type silice - résine, fournis sous forme de plaques de 20 mm d'épaisseur.

L'un unidirectionnel, est constitué d'un assemblage de torons plats de silice de dimensions (3 x 0,3) mm alignés parallèlement (figure 1.a). Ces torons sont noyés dans une résine époxy. La densité géométrique du matériau est de 1,66.

L'autre composite est formé d'un tissage tridirectionnel de fibres de silice entourées d'une matrice en résine phénolique (figure 1.b). Le pas du tissage est de l'ordre de 3 mm. La densité géométrique est de 1,62.

Suivant les essais à réaliser, les échantillons sont soit de forme cubique ou parallélépipédique (mesure des constantes élastiques, ultrasons), soit de forme cylindrique (caractérisation mécanique). Les prélèvements se font suivant les trois directions principales des plaques, repérées par le système d'axes présenté sur la figure 1.

Figure 1 - Structure schématique des matériaux étudiés.
a) unidirectionnel b) tridirectionnel

II - MESURE DES CONSTANTES ELASTIQUES.

La mesure des constantes élastiques dans les matériaux silice-résine, ainsi que leur caractérisation mécanique, se heurtent souvent à de grandes difficultés expérimentales en raison de la nature même de ces matériaux. Les méthodes classiques de mesures couramment utilisées dans le cas des métaux ou alliages sont, en effet, à

$$\begin{aligned}
 E_1 &= C_{11} + \frac{C_{33} C_{12}^2 + C_{22} C_{13}^2 - 2 C_{12} C_{23} C_{13}}{C_{13}^2 - C_{11} C_{33}} \\
 E_2 &= C_{22} + \frac{C_{11} C_{23}^2 + C_{33} C_{12}^2 - 2 C_{12} C_{13} C_{23}}{C_{13}^2 - C_{11} C_{33}} \\
 E_3 &= C_{33} + \frac{C_{22} C_{13}^2 + C_{11} C_{23}^2 - 2 C_{12} C_{13} C_{23}}{C_{12}^2 - C_{11} C_{22}}
 \end{aligned}
 \left. \vphantom{\begin{aligned} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{aligned}} \right\}
 \begin{aligned}
 G_{12} &= C_{66} \\
 G_{13} &= C_{55} \\
 G_{23} &= C_{44}
 \end{aligned}$$

Ces expressions vérifient la relation d'orthotropie :

$$\frac{\nu_{ij}}{E_i} = \frac{\nu_{ji}}{E_j}$$

On voit que pour déterminer l'un quelconque des modules d'Young et de Poisson, il faut connaître six coefficients : C_{11} , C_{22} , C_{33} , C_{12} , C_{13} , C_{23} . Par contre, un module de cisaillement est déterminé à partir d'une seule constante élastique.

L'évaluation de ces constantes élastiques nécessite plusieurs mesures de vitesses de propagation suivant différentes directions qui sont représentées sur la figure 2.

Figure 2

Pour effectuer ces mesures, certains échantillons ont donc été prélevés dans une position inclinée par rapport aux axes principaux de la plaque.

La méthode expérimentale consiste en un dispositif à deux palpeurs où l'on mesure le temps du premier parcours des ultrasons dans l'échantillon. On utilise pour cela des transducteurs à céramiques de fréquence nominale 1 MHz à polarisation transversale et longitudinale. En raison de la nature anisotrope des matériaux, une légère incertitude sur les temps de parcours apparaît : on observe une déformation des signaux. Il faut cependant signaler que pour un mode de propagation donné, les échos ont toujours la même forme, ce qui donne une bonne précision relative pour les différentes mesures.

II.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX.

La détermination complète des constantes élastiques a été effectuée dans le cas du composite unidirectionnel ; seuls les modules d'élasticité ont été mesurés dans le cas du matériau 3D, celui-ci étant destiné à une étude plus particulière dont nous reparlerons dans le paragraphe suivant.

Les résultats expérimentaux sont regroupés dans le tableau I ci-après.

Coefficients	SR1D		SR3D
	Essais mécaniques	Ultrasons	Essais mécaniques
E_1 (MPa)	14400	17000	12000
E_2 "	47800	47100	18500
E_3 "	17000	19400	17600
ν_{12}	0,05	0,06	-
ν_{21}	0,37	0,16	-
ν_{13}	0,30	0,29	-
ν_{31}	0,39	0,32	-
ν_{23}	0,29	0,27	-
ν_{32}	0,08	0,11	-

Tableau I. - Valeurs expérimentales des modules d'Young E_i et des coefficients de Poisson ν_{ij} .

En ce qui concerne le SR1D, on peut constater un accord satisfaisant entre les deux méthodes de mesure : à l'exception du coefficient ν_{21} , les valeurs des autres modules sont voisines. Ceci montre que la mesure des constantes élastiques par les méthodes classiques d'essais mécaniques est applicable aux matériaux composites du type fibre-résine.

On peut voir également d'après ce tableau que les valeurs des modules d'Young varient de façon marquée avec l'axe de compression. Pour le SR1D, le module le plus élevé est atteint pour la direction parallèle aux fibres (≈ 47800 MPa), les deux directions perpendiculaires ayant des valeurs beaucoup plus faibles, de l'ordre de 14000 à 17000 MPa. Dans le cas du SR3D, on observe également des directions privilégiées où les modules sont plus élevés : il s'agit des directions longitudinales et transversales de la plaque (E voisin de 17600 à 18500 MPa), la valeur dans le sens de l'épaisseur étant plus faible (12000 MPa). Dans l'ensemble, ces résultats sont en bon accord avec les caractéristiques structurales des différents matériaux qui ont été décrites dans le premier paragraphe.

III - CARACTERISATION MECANIQUE.

Outre la détermination des constantes élastiques, des essais ont été entrepris en vue de connaître le comportement mécanique du matériau : contrainte et déformation à rupture, influence de la vitesse de déformation. Pour cela des essais de compression ont été réalisés sur des échantillons cylindriques ($\varnothing 10$ mm, h 10 mm) à des vitesses de déformation quasi statiques et dynamiques ($\approx 10^3$ s⁻¹).

III.1. METHODES D'ESSAI.

Les essais quasi statiques ont été effectués sur une machine INSTRON de façon classique, avec mesure des déformations par extensomètre.

Les essais dynamiques ont été réalisés sur une machine de compression appelée "Barre d'Hopkinson". Cet appareil est présenté schématiquement sur la figure 3. Il s'agit d'un ensemble de quatre barres en acier parfaitement alignées pouvant coulisser librement sur des paliers en bronze. Un projectile vient frapper la barre d'entrée et y engendre une onde de compression qui se propage jusqu'à l'échantillon. En raison des différences d'impédances entre les barres et l'échantillon, cette onde va se réfléchir partiellement au niveau des interfaces, les ondes transmises à l'échantillon provoquant sa déformation. La connaissance des ondes incidentes, transmises et réfléchies mesurées à l'aide de ponts de jauges, permet de déterminer l'évolution de la contrainte et de la déformation dans l'échantillon.

Pour ce type d'appareillage, les vitesses d'impact du projectile sont comprises entre 5 m/s et 30 m/s, correspondant à des vitesses de déformation $\dot{\epsilon}$ de l'ordre de 10^2 s^{-1} à quelques 10^3 s^{-1} .

III.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Les résultats obtenus sur le matériau unidirectionnel sont regroupés dans le tableau II ci-dessous.

Direction	$\dot{\epsilon} (\text{s}^{-1})$	$\sigma_R (\text{MPa})$	$\epsilon_R (\%)$
X_1	stat.	85	2
	800	155	2,8
	"	145	2,4
	"	145	2,7
	950	220	2,7
X_2	stat.	430	1
	700	600	4
	"	650	3,4
	"	630	3,4
	"	680	3,2
X_3	stat.	80	0,6
	800	173	2,8
	"	172	2,4
	"	176	2,6
	950	240	2,8

Tableau II - Contraintes et déformations à rupture du SRID à différentes vitesses de déformation.

fibres pour laquelle la contrainte passe de 430 MPa en statique à 650 MPa environ en dynamique. L'influence de la vitesse de déformation est cependant moins marquée que pour les deux autres directions.

En ce qui concerne le matériau 3D, les résultats sont présentés dans le tableau III.

Pour chaque direction de sollicitation, on peut remarquer une bonne reproductibilité des valeurs de la contrainte et de la déformation à rupture, signe d'une bonne homogénéité de la plaque. Comme c'était le cas pour les modules d'Young, la direction X_2 parallèle aux fibres est privilégiée : les niveaux de contrainte quasi statique ($\approx 430 \text{ MPa}$) sont nettement plus élevés que dans les autres directions (≈ 80 à 85 MPa).

Par ailleurs, on remarque une très forte influence de la vitesse de déformation $\dot{\epsilon}$. Les contraintes de rupture augmentent considérablement avec $\dot{\epsilon}$, passant d'environ 80 MPa en quasi statique (directions X_1 et X_3) à 220 - 240 MPa en dynamique ($\dot{\epsilon} \approx 950 \text{ s}^{-1}$) soit des niveaux près de trois fois plus élevés. Un comportement semblable apparaît pour les échantillons comprimés suivant la direction parallèle aux

Direction	$\dot{\epsilon}$ (s ⁻¹)	σ_R (MPa)	ϵ_R (%)
X ₁	stat.	390	4,5
	300	460	7,2
	530	495	7,8
	1150	600	6,9
	2070	678	7,1
X ₂	stat.	320	0,66
	170	354	1,2
	525	380	1,5
	1280	530	1,3
	2180	553	1,1
X ₃	stat.	300	0,96
	170	348	1,7
	580	380	1,6
	1290	515	1,25
	2110	523	1,3

Tableau III - Contraintes et déformations à rupture du SR3D à différentes vitesses de déformation.

Dans la zone II, la contrainte est proportionnelle à la vitesse de déformation et s'exprime sous la forme :

$$\sigma = \sigma_0 + \alpha \dot{\epsilon}$$

Figure 4 - Mise en évidence de deux mécanismes de déformation (cas du cuivre).

Les valeurs quasi statiques montrent que deux directions (X₂ et X₃) ont des comportements voisins : les contraintes et déformations à rupture sont de l'ordre de 300 - 320 MPa et 0,7 - 0,9 %. Pour la direction X₁ (épaisseur de la plaque) les caractéristiques sont différentes : les contraintes et déformations sont plus élevées et atteignent en moyenne 390 MPa et 4,5 % respectivement. Là encore, on retrouve une influence très marquée de la vitesse de déformation qui augmente fortement les niveaux de contrainte.

L'influence de la vitesse de déformation est un paramètre qui est très étudié sur les métaux ou alliages. Pour certains matériaux, on observe en particulier deux zones de sensibilité différente à la vitesse de déformation caractéristiques de mécanismes de déformation différents (figure 4).

La grande influence de la vitesse de déformation observée sur les caractéristiques des matériaux composites 1D et 3D amène à se poser la question de savoir si dans le domaine des vitesses de déformations élevées, il serait possible d'obtenir une telle relation linéaire pour ce type de matériau et d'en déterminer la valeur du coefficient α .

Cette relation linéaire, si elle existe, serait alors à étudier dans le cadre du modèle de calcul proposé par CURRAN, SEAMAN et AUSTIN [1] dont une des équations constitutives est de la forme :

$$R = \sigma_{11} + Q$$

où : σ_{11} = contrainte appliquée dans la direction de propagation.
 Q = pseudo-viscosité linéaire ; $Q = \eta \dot{\epsilon}_{11}$

Les résultats numériques fournis dans le tableau précédent sont présentés sous forme graphique $\sigma_R - \dot{\epsilon}$ sur la figure 5. On peut constater que pour les trois directions, et malgré la dispersion expérimentale habituellement rencontrée dans ce type d'essai, les points tendent à s'aligner sur une même droite dont la pente α est voisine de 0,1 MPa x s. Cette valeur de α est très élevée par rapport à celle obtenue dans les métaux pour lesquels les valeurs couramment rencontrées sont de l'ordre de 0,01 MPa x s.

Figure 5 - Influence de la vitesse de déformation sur la contrainte à rupture (SR3D).

IV - PROPAGATION DES ONDES US.

Le pulse créé par un choc dans un composite peut être décrit comme une superposition d'ondes sinusoïdales réparties suivant un certain spectre de fréquences, chacune d'elles possédant une certaine célérité et un certain coefficient d'absorption dans le matériau. Pour déterminer l'évolution de ces caractéristiques dans les composites 1D et 3D, nous avons considéré des ondes ultrasonores de fréquence variant entre 0,3 et 5 MHz se propageant dans le sens des fibres, ou perpendiculairement à celles-ci.

Il semblerait donc, d'après ces résultats expérimentaux, qu'il serait possible, aux grandes vitesses de déformation, de représenter l'évolution de la contrainte par une fonction linéaire de $\dot{\epsilon}$, de la forme :

$$\sigma = \sigma_0 + 0,1 \dot{\epsilon} \quad (\text{MPa})$$

Cependant, la relation entre le coefficient α et le coefficient η de l'équation proposée par CURRAN, SEAMAN et AUSTIN n'est pas immédiate. L'expression détaillée de η est de la forme :

$$\eta = \rho_0 C_L C_\ell \Delta h$$

où ρ_0 = masse volumique

C_ℓ = vitesse du son

Δh = pas du réseau

C_L = paramètre ajustable

Dans leur calcul sur un composite 3DQP, CURRAN et ses collègues trouvent une valeur du paramètre C_L de l'ordre de 0,1. Si l'on exprime α de manière similaire, la valeur de C_L calculée à partir des données expérimentales est voisine de 6, valeur nettement supérieure à la précédente. Il semble donc qu'il n'y ait pas d'équivalence directe entre les deux coefficients de viscosité α et η . Toutefois, il faut noter que la valeur du paramètre C_L est obtenue par approches successives, la valeur choisie étant celle qui donne le résultat en meilleur accord avec l'expérience. De plus, le coefficient ΔR , qui correspond au pas du réseau, est assez délicat à définir dans le cas d'un composite 3D et peut faire varier de façon marquée les valeurs calculées de η ou de C_L . Une étude plus détaillée serait nécessaire pour éclaircir ce point.

IV.1. METHODE EXPERIMENTALE.

Rappelons que la vitesse de propagation d'une onde monochromatique peut être définie comme la vitesse avec laquelle la phase de l'onde se propage. Une onde plane se propageant sans amortissement dans la direction X peut être décrite en (X, t) par

$$U(X, t) = U_0 e^{i(\omega t \pm kx)}$$

$\omega t \pm kx$ = fonction de phase

$\omega = 2\pi f$ = fréquence angulaire

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ = nombre d'ondes

λ = longueur d'onde

La surface à phase constante se meut à la vitesse de phase $v = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k} = f\lambda$.

Pour mesurer la vitesse de phase d'une onde ultrasonore se propageant dans le composite, nous avons utilisé une méthode de comparaison de phase dérivée de celle décrite par LYNNWORTH et al [2]. Cette méthode permet la détermination de la vitesse de propagation dans un échantillon dispersif (dans lequel v est une fonction de la fréquence) si l'atténuation est suffisamment élevée, c'est-à-dire si l'onde s'atténue d'au moins 10 db en traversant l'échantillon.

Nous avons été amenés à adapter la méthode de comparaison de phase à l'appareillage que nous possédons, et au lieu d'utiliser une onde continue, nous avons été obligés de travailler avec des ondes pulsées dont la largeur est plus grande que le temps mis par l'onde pour traverser l'échantillon.

Figure 6 - Schéma de l'appareillage utilisé pour les mesures ultrasonores.

L'appareillage utilisé est schématisé sur la figure 6. Un générateur d'impulsions fournit des signaux de déclenchement à un générateur de train d'onde et à un oscilloscope. Cette onde pulsée de porteuse à fréquence variable est divisée en deux parties : l'une traverse l'échantillon, tandis que l'autre sert de référence. Nous utilisons donc un montage à quatre palpeurs identiques.

La mesure se fait lorsque l'incrément de phase $\phi = kL = \frac{2\pi L}{\lambda}$ (L = épaisseur de l'échantillon) dû à l'échantillon est égal à un nombre entier de fois π . Pour cela on met les signaux issus des palpeurs de sortie en phase ou en opposition de phase. Lorsqu'ils sont en phase, l'échantillon contient un nombre entier de longueurs d'onde ($L = n\lambda$) et lorsqu'ils sont en opposition de phase, l'échantillon contient un nombre entier plus une demi longueur d'onde ($L = (n + \frac{1}{2})\lambda$). La vitesse de phase est déterminée par $v = f \frac{L}{n}$ (en phase) ou par $v = f \frac{L}{n + 1/2}$ (opposition de phase).

L'onde se propageant dans l'échantillon s'atténue au cours de sa progression et nous pouvons la décrire par :

$$U_1(L, t) = U_0 e^{-\alpha L} e^{i(\omega t \pm kL)}$$

α = coefficient d'atténuation défini par :

$$\alpha = \frac{\text{Log } \frac{U}{U_0}}{L} \quad (\text{neper / unité de longueur})$$

où U est l'amplitude de l'onde ayant traversé l'échantillon d'épaisseur L , tandis que U_0 est obtenue en plaçant les deux palpeurs en contact.

En faisant varier la fréquence, nous pouvons tracer la courbe $\alpha = \alpha(f)$.

Les palpeurs utilisés pour toutes ces mesures sont des céramiques large bande de fréquences nominales 0,5 et 2,25 MHz qui permettent de couvrir la gamme 0,3 - 0,4 MHz.

Cependant, l'absorption augmentant très rapidement avec la fréquence, toute mesure devient souvent impossible avant d'avoir atteint le bout de gamme de 4 MHz.

IV.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX.

IV.2.1. Composite unidirectionnel.

Les échantillons utilisés sont de forme cubique et ont différentes dimensions : 10 mm de côté, 12 mm, 15 mm et 17 mm.

Les résultats sont rassemblés sur les figures 7 à 10.

Figure 7 - Courbe de dispersion - SRID : direction X_2

Figure 8 - Courbe d'atténuation - SRID : direction X_2

Figure 9 - Courbes de dispersion - SRID : direction X_1

Figure 10 - Courbes d'atténuation - SRID : directions X_1 et X_3

On peut remarquer que ces résultats sont très différents selon que l'onde se propage suivant la direction des fibres ou perpendiculairement à celles-ci.

a) Cas de l'onde se propageant dans le sens des fibres.

Dans ce cas, l'onde peut être considérée comme guidée par les fibres, elle ne rencontre aucune discontinuité et sa vitesse de propagation est très proche de celle dans la silice. La courbe de dispersion se compose de deux parties (figure 7) : une partie dans laquelle la vitesse est indépendante de la fréquence et une autre où elle croît linéairement avec celle-ci, le coude se trouvant vers 2,7 MHz.

L'absorption (figure 8) est relativement faible ($\alpha \approx 0,024$ neper/mm) et constante aux basses fréquences. Ensuite, elle croît linéairement avec la fréquence, la position du changement de pente est de 1,4 MHz pour l'échantillon de 12 mm et de 1,6 MHz pour les échantillons de 15 et 17 mm.

Les différents résultats ont été rassemblés dans le tableau suivant.

Echantillons (mm)	12	15	17
Coefficient d'atténuation α pour les basses fréquences	0,024	0,024	0,024
Changement de pente en MHz	1,4	1,6	1,6
Pente après le coude neper/mm/MHz	0,046	0,032	0,034

Tableau IV - Valeurs des paramètres expérimentaux mesurés aux ultrasons - SRID : direction X_2 .

b) Cas de l'onde se propageant perpendiculairement aux fibres.

Puisque les torons n'ont pas d'axe de symétrie, les deux directions perpendiculaires aux fibres ne sont pas identiques pour la propagation de l'onde. La vitesse de propagation est plus grande pour une onde se propageant suivant la direction X_3 (3400 m/s) que pour une onde se propageant suivant X_1 (3160 m/s).

En ce qui concerne l'évolution de la vitesse de phase avec la fréquence, nous pouvons faire les remarques suivantes :

- elle augmente avec la fréquence, de façon plus ou moins complexe suivant l'épaisseur des échantillons (figure 9).
- pour une onde se propageant suivant la direction X_3 la pente de la courbe vitesse de phase - fréquence diminue avec les dimensions des échantillons.

Les vitesses de propagation et la pente de la courbe vitesse de phase - fréquence lorsqu'elle peut être assimilée à une droite ont été rassemblées dans le tableau V.

L'absorption est plus importante suivant la direction X_1 que suivant X_3 dans toute la gamme des fréquences étudiées. Aux basses fréquences ($f < 0,6$ MHz) l'atténuation suivant X_1 est de l'ordre de 0,08 neper/mm, tandis que suivant X_3 elle est de 0,06. Lorsque la fréquence augmente la variation de l'absorption est assez bien représentée par une loi en $a f^2$. Le tableau VI fournit les valeurs du coefficient a suivant les directions de propagation X_1 et X_3 et pour les différents échantillons étudiés.

Epaisseur des échantillons (mm)		10		12	15	17
X ₁	Vitesse à 1,5 MHz	3350	3400	3160	3160	3180
	Pente en m/s/MHz	48	50	75	-	-
X ₃	Vitesse à 1,5 MHz	3490	3525	3450	3490	3495
	Pente m/s/MHz	70	75	37	40	15
	Coude (MHz)	2,2	2,4	-	-	-

Tableau V - Valeurs des paramètres expérimentaux mesurés aux ultrasons - SR1D : directions X₁ et X₃.

Epaisseur des échantillons (mm)	10		12	15	17
Direction X ₁	0,05	0,04	0,06	0,08	0,07
Direction X ₃	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028

Tableau VI - Valeurs du coefficient a de $\alpha = a f^2$.

Le coefficient a est plus grand selon la direction X₁ que selon X₃ et il varie d'un échantillon à l'autre quand l'onde se propage selon cette direction X₁. Cette variation semble liée à la dimension extérieure des échantillons.

IV.2.2. Matériau 3D.

Les échantillons étudiés sont des parallélépipèdes de section carrée (25 x 25 mm) et d'épaisseur 6, 8, 12 et 17 mm. La section est pratiquement parallèle au plan de tissage du composite, l'angle entre les deux plans étant de 1° environ. Nous étudions la dispersion et l'absorption en fonction de la fréquence d'une onde ultrasonore longitudinale se propageant suivant l'épaisseur du composite et donc parallèlement aux picots composant la 3ème dimension (direction X₁).

a) Etude de la vitesse de phase.

L'étude de la vitesse de phase en fonction de la fréquence est pleine d'ambiguïté dans ce type d'échantillon. En effet, la détermination du nombre de longueurs d'onde n présentes dans l'échantillon est aisée lorsque la propagation se fait dans un milieu homogène. Dans le cas de ce composite 3 DQP, la propagation a lieu par diffusion, réflexions multiples ... et il est impossible de déterminer n avec précision. Aux hautes fréquences, nous trouvons des valeurs de la vitesse proches de celles dans la silice indiquant que la propagation se fait préférentiellement par les picots.

b) Etude de l'absorption.

Sur les figures 11 et 12, nous avons tracé l'évolution du coefficient d'atténuation α avec la fréquence. Nous constatons que :

- lorsque l'épaisseur de l'échantillon croît, le nombre de maximums et de minimums de la courbe d'absorption augmente.
- l'absorption est faible aux basses fréquences, elle augmente rapidement entre 0,4 et 1,1 MHz et une sorte de palier s'établit pour les fréquences supérieures.

- les courbes dépendent fortement de la position des palpeurs sur l'échantillon.
- il y a absorption totale pour de nombreuses fréquences. Les valeurs de ces fréquences dépendent de la position des palpeurs sur l'échantillon. Toutefois, elles se produisent souvent à 1 - 1,2 - 1,4 - 1,6 MHz ou à des valeurs proches de celles-ci.

Figure 11 - Courbes d'atténuation - SR3D : direction X_1 (ép. 5 mm).
 Figure 12 - Courbes d'atténuation - SR3D : direction X_1 (ép. 12 mm).

REMARQUE :

Cette analyse se fait à l'aide d'une onde sinusoïdale pulsée ayant une largeur d'environ 100 μ s. Pour les fréquences supérieures à 0,4 MHz, le spectre obtenu après traversée de l'échantillon est très perturbé et ne ressemble absolument plus au spectre fourni par les palpeurs d'émission. Cette déformation du spectre initial s'explique par la forme de la courbe du coefficient d'absorption en fonction de la fréquence : en sortie, on peut obtenir un spectre dont les basses fréquences sont d'amplitudes supérieures à celles des fréquences nominales du spectre d'entrée.

IV.3. DISCUSSION.

Deux mécanismes distincts ont été proposés pour expliquer les modifications que subissent des ondes ultra-sonores lors de leur propagation dans un matériau composite dont au moins un des composants est visco élastique.

Le caractère visco élastique peut entraîner des variations de la vitesse de phase avec la fréquence et la température, ainsi qu'une augmentation de l'amortissement avec la fréquence. Pour une résine phénoloïque, MICHAELS et col [3] ont mis en évidence une diminution de l'ordre de 1 % de la célérité quand la fréquence passait de 0,5 à 1 MHz, puis une augmentation du même ordre jusqu'à 5 MHz. L'absorption est pratiquement constante (de l'ordre de 0,3 Neper/mm) jusqu'à 1 MHz, puis augmente fortement pour atteindre environ 1 Neper/mm à 10 MHz. Ce comportement ne correspond pas à ce que les modèles visco élastiques simples (de MAXWELL ou de VOIGT) peuvent permettre de prévoir ; il montre la complexité des résultats de propagation d'onde dans un tel matériau.

Pour les matériaux composites dont les composants ont un comportement purement élastique et sont répartis de manière régulière, divers travaux expérimentaux ont mis en évidence les points suivants : le matériau se comporte comme un filtre laissant passer certaines longueurs d'ondes et en arrêtant d'autres : il existe donc des bandes passantes et des fréquences de coupure. L'atténuation croît au voisinage des bandes interdites, tandis que la célérité décroît quand la fréquence augmente à l'intérieur d'une bande passante. Cette dispersion géométrique a été observée par exemple par SUTHERLAND et LINGLE [4] dans un composite tungstène aluminium et ces auteurs ont montré que la longueur d'onde correspondant à la fréquence de coupure était environ le double de la distance interfibrés.

Pour les matériaux composites visco élastiques, ces deux mécanismes de dispersion se superposent, l'un d'entre eux dominant généralement dans une gamme donnée de fréquences. SUTHERLAND [5], TANCHERT et GUZELSU [6], WHITTIER et PECK [7], MICHAELS et col [3] par exemple, ont étudié ce genre de matériaux et montré qu'aux basses fréquences le mécanisme de dispersion visco élastique était prépondérant, tandis qu'aux fréquences plus élevées le mécanisme de dispersion géométrique dominait avec l'apparition de fréquences de coupure. Cependant, le comportement est généralement complexe et il est très difficile de séparer les deux mécanismes ; seules des études complètes réalisées en faisant varier la température d'essai et la géométrie interne du composite permettraient d'identifier les mécanismes.

Dans le cas du matériau SR1D étudié, on peut penser que l'effet visco élastique est prépondérant dans le domaine de fréquences étudié, ce qui est confirmé par l'absence de fréquence de coupure. Les différences d'absorption dans les trois directions s'expliquent par une différence de la quantité relative de résine par unité de longueur. La direction X_1 , la plus absorbante, est celle où la quantité de résine est la plus importante.

Pour le matériau SR3D, l'absorption géométrique joue un rôle très important. Les absorptions totales à des fréquences supérieures à 1MHz sont à relier avec les principaux paramètres géométriques du matériau (distance entre torons, diamètre des torons ...). Pour une fréquence de 1 MHz, la longueur d'onde est de l'ordre de 3 mm ce qui correspond à une distance caractéristique de 1,5 mm que l'on rencontre dans le matériau. De même pour les fréquences de coupure plus élevées qui correspondent à des distances inférieures. L'apparition de fréquences de coupure plus nombreuses au fur et à mesure de l'augmentation de l'épaisseur de l'échantillon s'explique par le caractère très irrégulier du tissage qui multiplie les distances caractéristiques quand les parcours sont plus longs.

REFERENCES

- 1 CURRAN, D.R., SEAMAN, L., AUSTIN, M., J. Composite Materials, Vol.8, April 1974, p. 142.
- 2 LYNNWORTH, L.C., PAPADAKIS, E.P., "Ultrasonic Measurement of phase and group velocity and attenuation using continuous wave transmission technique", A.D. 778202, 1974.
- 3 MICHAELS, T.E., CHRISTMAN, D.R., ISBELL, W.M., "Experimental wave propagation studies in composite materials, A.D. 894120, 1972.
- 4 SUTHERLAND, H.J., LINGLE, R., J. Composite Materials, Vol.6, October 1972, p.490.
- 5 SUTHERLAND, H.J., J. Acoust. Soc. Am., Vol.57, N° 4, April 1975, p.870.
- 6 TAUCHERT, T.R., GUZELSU, A.N., J. Appl. Mech., March 1972, p.98.
- 7 WHITTIER, J.S., PECK, J.C., J. Appl. Mech., September 1969, p. 485.